
ESCAPE ROOM: HUMANIZANDO O ENSINO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.15463244

Juliana Arantes¹

¹Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
arantesjuliana84@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2643444540921532>

Julio Cesar David Pereira²

²Pesquisa Clínica– UNESP
juliodcp@live.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3163615524555098>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: O ensino de enfermagem em saúde mental ainda lida com práticas tradicionais e estigmas históricos. Metodologias como gamificação e Escape Rooms oferecem abordagens práticas, estimulando o trabalho em equipe e a reflexão crítica sobre o cuidado humanizado. Essas ferramentas buscam aproximar teoria e prática, enfrentando desafios como adaptação curricular e formação docente. A evolução da assistência em saúde mental, impulsionada pela Reforma Psiquiátrica e pela RAPS, demanda profissionais capacitados técnica e humanamente. O uso de estratégias interativas pode contribuir para essa formação mais integrada e contextualizada. **Objetivo:** Descrever a experiência de aplicação do Escape Room como estratégia pedagógica inovadora no ensino de saúde mental para formação técnica em enfermagem. **Método:** Relato de experiência qualitativo desenvolvido com 21 alunos, utilizando gamificação, questionários interativos (Google Forms) e enigmas progressivos baseados em QR Code com foco na revisão de conteúdo de uma unidade curricular. Inspirada na história dos manicômios no Brasil, a dinâmica buscou reforçar aprendizagem e sensibilização de forma interativa, sem análise estatística. O método seguiu diretrizes éticas educacionais, priorizando a experiência prática. **Relato de experiência:** O relato descreve a aplicação de um Escape Room educacional em um curso técnico de enfermagem, utilizando três fases gamificadas com Google Forms, QR Codes e enigmas temáticos sobre saúde mental. A atividade, realizada em outubro de 2023 com 21 alunos, simulou a libertação simbólica de um paciente manicomial, integrando conteúdos como história da psiquiatria, RAPS e transtornos mentais. A primeira fase apresentou 10 salas temáticas com questões de múltipla escolha que reiniciavam em caso de erro, criando tensão cronometrada. A segunda fase

trabalhou transtornos específicos através de 5 missões, enquanto a terceira propôs um caso clínico de intoxicação por benzodiazepínico. Cada etapa culminava em enigmas, cuja solução direcionava aos QR Codes ocultos no laboratório de enfermagem. Pontos fortes incluíram o uso de recursos acessíveis (celulares, plataformas gratuitas), a ambientação com elementos históricos como referências a Nise da Silveira e Philippe Pinel e a integração entre teoria e prática. A dinâmica gerou engajamento visível, com colaboração espontânea entre alunos mesmo sendo atividade individual, e permitiu revisão abrangente dos conteúdos. Dificuldades observadas foram a localização dos QR Codes por alguns participantes e dúvidas em questões sobre evolução histórica da saúde mental. A estrutura combinou narrativa imersiva e tecnologia simples, mantendo alinhamento pedagógico com os princípios do SUS e da humanização. **Conclusões:** A metodologia demonstrou ser uma ferramenta de aprendizagem ativa, combinando tecnologia, narrativa imersiva e princípios éticos, porém sua implementação requer adaptações ao contexto institucional e avaliação sistemática dos resultados educacionais. Seu baixo custo e adaptabilidade permitem replicação em outros contextos, reforçando a importância de metodologias ativas na formação de profissionais alinhados às demandas do SUS e à assistência humanizada.

Palavras-chave: Ensino de enfermagem; Escape room; Saúde mental.